

МЕСТО МАҚСУД ШАЙХЗОДА В ЛИТЕРАТУРЕ

Ахмедова Диёра Хатамкул қизи

Ташкентский Государственный Транспортный Университет

Студент 2 курса

Аннотация: Эта статья - многогранное перо, которое жило и творило в нашей стране. описывает жизнь владельца Максуда Шайхзода. Достигнуто принцип названия и то, что его сочинения продвигали, и мы будущее важность этих произведений в жизни поколения широко освещается данный.

Ключевые слова: художественный, литературный, драматург, поэт, литературный критик, переводчик, педагог, публицист, поэзия, эпос, сказка, историческая трагедия, трагедия, исторический драма.

Максуд Максумбек-оглы Шейхзаде (азерб. Maqsud Şeyxzadə, узб. Maqsud Shayxzoda; 7 ноября 1908 года, Агдаш, Арешский уезд, Елизаветпольская губерния, Российская империя — 19 февраля 1967 года, Ташкент, Узбекская ССР, СССР) — советский узбекский писатель, поэт, драматург; литературовед и языковед, автор переводов на узбекский язык произведений мировой литературной классики (Шекспир, Пушкин, Лермонтов, Ахундов, Руставели, Чаренц Маяковский, Байрон, Тагор и другие), педагог. Заслуженный деятель искусств Узбекской ССР (1964). По национальности азербайджанец.

Максуд Максумбек-оглы Шейхзаде родился 7 ноября 1908 года, в селе Агдаш (ныне город в Азербайджанской республике) Арешского уезда, Елизаветпольской губернии, Российской империи в семье азербайджанцев-интеллигентов, врача Максум-бека Шейхзаде и его жены Фатимы-ханум.

жены Фатимы-ханум.

Начальное образование получил в школе «Рюшдийе», которую основал знаменитый педагог Мухтар Эфенди. С 1920 по 1925 год учился на заочном отделении в Бакинском педагогическом училище, где среди его

преподавателей были Гусейн Джавид, Абдулла Шаик, Джаббар Эфендизаде, Медина Гиясбейли, народный учитель Джамо Джебраилбейли. По окончании обучения в течение двух лет преподавал в учебных заведениях Дербента и Буйнакск в Дагестане.

В 1928 году, с началом гонений большевиков в Азербайджанской ССР на национальную интеллигенцию, Максуд Шейхзаде был выслан в Ташкент. В 1933 окончил Бакинский педагогический институт. С 1933 по 1935 год учился в аспирантуре при Комитете науки Народного комиссариата Узбекской ССР. В 1935—1938 годах был научным сотрудником Института языка и литературы им. А. С. Пушкина Академии Наук Узбекской ССР.

С 1938 года преподавал историю узбекской литературы в Ташкентском педагогическом институте им. Низами, работал деканом факультета и заведующим кафедрой узбекской литературы. Регулярно печатался в периодических изданиях. Его активная переводческая деятельность, труды в области узбекской литературы и педагогическая деятельность снискали ему известность в научной среде Узбекистана.

В сентябре 1952 года был обвинён в распространении контрреволюционных идей и объявлен руководителем подпольной организации. Преданный коллегами и друзьями, как враг народа был осуждён на 25 лет лишения свободы. В середине 50-х годов был освобождён из лагеря под Иркутском и реабилитирован.

В 1960 году вступил в КПСС. Продолжил творческую и педагогическую деятельность. Награждён орденами «За выдающиеся заслуги» (2001, посмертно)[2], «Знак Почёта» и медалями. В 1964 году ему было присвоено звание Заслуженного деятеля искусств Узбекской ССР.

Максуд Шейхзаде умер 19 февраля 1967 года в Ташкенте. Похоронен на мемориальном кладбище Чигатай. Имя писателя присвоено средней школе № 167 города Ташкента.

Первые стихи начал писать во время обучения в школе. Читал их на школьных мероприятиях. Первое его стихотворение было напечатано в Баку,

в газете «Коммунист» в 1921 году. Большая часть стихотворений этого периода, написанных на азербайджанском языке, сохранились в виде рукописей в «Тетради Шейхзаде».

После ссылки, в 1930 году в Ташкенте был издан первый сборник его стихов на узбекском языке «Десять стихотворений». Вслед за этим вышли новые поэтические сборники Максуда Шейхзаде — «Созвучные мне» (1933), «Третья книга» (1934), «Республика» (1935). Его стихи этого периода представляют собой образцы гражданской и любовной лирики. Активно экспериментировал в области стихосложения, пробуя себя в других поэтических жанрах, но менее удачно.

В годы Второй мировой войны Максуд Шейхзаде издал несколько поэтических сборников: «За что борьба?», «Битва и песня», «Сердце говорит», «Сааз», «Грозою рождённые» (последние три на русском языке). Написал ряд поэм, среди которых особо следует выделить поэмы «Одиннадцатые», «Женя», «Третий сын», «Аксакал» о Юлдаше Ахунбабаеве.

В это же время выходят его статьи и очерки, проникнутые патриотическим духом. В его стихах того периода лучшие поэтические традиции узбекского фольклора и классической поэзии соединены с достижениями современной литературы. Максуд Шейхзаде пишет произведения в классических жанрах восточной поэзии, широко использует редиф. Например, он использует форму месневи в поэме «За что мы боремся?» (1942).

Послевоенное творчество Максуда Шейхзаде делится на два основных этапа. Первый отмечен трагическим событием в жизни поэта, он был объявлен врагом народа и репрессирован. Годы, проведённые им в лагере под Иркутском в Сибири, тяжело отразились на его здоровье и нашли отражение в его поэзии.

Новый этап начался с 1956 года, когда поэт был реабилитирован, и охватывает последнее десятилетие его жизни. Это был период наивысшего раскрытия его поэтического и писательского таланта. Им были написаны

лирико-философская «Поэма о Ташкенте» («Ташкентнамэ», 1958), сборник избранных произведений «Диван четверти века», лирический сборник «Годы и дороги» (1961), сборники «Проспект», «Мир вечен».

В этот же период Максуд Шейхзаде написал своё главное драматическое произведение — трагедию «Мирзо Улугбек» (1964) о последних годах жизни эмира и учёного Мирзы Улугбека, жившего в Самарканде в XIV веке. Кроме этой пьесы, которую он экранизировал, создав по ней сценарий «Звезды Улугбека» (режиссёр Латиф Файзиев, 1964), поэт написал драмы — «Джалаледдин Мангуберди» (1941), о борьбе с монгольским нашествием в XIII веке, и «Абу Рейхан Бируни» (не сохранилась), об известном узбекском учёном. Драмы Максуда Шейхзаде заложили прочную основу стихотворной узбекской драматургии.

Максуд Шейхзаде в истории узбекской литературы известен и как литературовед и плодотворный переводчик. Им были написаны статьи «К характеристике лирического героя Навои» (1947), «О художественном стиле Навои» (1958), «В мастерской у наставника» и «Султан в мире газелей» (1960), исследования о творчестве Бабура, Мукимии, Фурката, Айбека, Гафура Гуляма и других узбекских писателей и поэтов.

Узбеки и азербайджанцы - исторически близкие и братские народы. Духовность, культура и литература этих двух народов, связанных Каспийским морем, схожи. Максуд Шайхзода, который стал ребенком как азербайджанцев, так и узбеков, сыграл важную роль в сближении сердец двух народов. В этом смысле по инициативе главы нашего государства на Ташкентский государственный университет путей сообщения возложена задача по углубленному изучению жизни и творческого пути Максуда Шайхзода и ее широкомасштабной реализации. В ответ на доверие сотрудники университета охватили четыре основных направления: жизнь принца, научное изучение его письменного наследия, применение его произведений и произведений в образовательном процессе, продвижение творчества писателя и благородных идей в СМИ, электронные площадки. карта ». По его словам, в университете

создан Международный совет князей и разработан его устав. Советом будет создана электронная база данных научных исследований и опубликованных работ по творчеству поэта, создание «Энциклопедии принца», издание многоязычной книги «Мудрость князя» и сборник произведений и наследий. десятки задач, например, создание отличной научной библиографии автора. В то же время существует сайт, созданный профессорами университета, посвященный жизни и творчеству поэта. В «Дорожной карте» также предусмотрено проведение 5 ноября каждого года международной научно-практической конференции по случаю дня рождения автора.

Первая конференция по пандемии прошла онлайн. В начале конференции участники стали свидетелями открытия читального зала и экспозиции университета. Академик Академии наук Узбекистана Наим Каримов разрезал символическую ленту нового читального зала. Читальный зал и экспозиция писателя, литературного драматурга, переводчика, великого педагога, лингвиста и литературного критика Максуда Шайхзода организованы с очень тонким вкусом и содержанием. Ведь с Бурхановым князь Шукур очень дружил. Об этом сказал и актер Узбекского национального академического драматического театра Ахрор Алиджонов, создавший образ Джалолиддина Мангуберди, прежде чем заучить отрывок из монолога Джалолиддина.

Примечательно, что информационный ресурсный центр периодически собирает все - от ранних произведений автора до книг, написанных им в конце жизни. В частности, внимание участников привлекли произведения и переводы князя, написанные в 1937-1941 годах. Через трехязычные электронные платформы студенты могут легко получить доступ к информации об авторе.

После этого начала свою работу Первая Международная научно-практическая конференция «Литературное наследие и современность князя Максуда». На церемонии открытия конференции ректор Ташкентского государственного университета путей сообщения Одил Абдурахманов рассказал о жизни и деятельности вуза, проводимой работе в этой сфере и

планах на будущее. Акмал Мирзаев, заместитель министра транспорта, и Михаил Войдаев, руководитель Центра российского сотрудничества в Узбекистане, заявили, что готовы к тесному сотрудничеству, чтобы продолжить хорошую работу и усилия, начатые в университете. После этого началось пленарное заседание онлайн-конференции под председательством проректора университета Дильшода Баратова.

Выступили литературовед, академик Наим Каримов, заслуженный деятель искусств Республики Узбекистан, литературовед, профессор Ибрагим Гафуров, заслуженный деятель культуры Узбекистана, литературовед Ортик Абдуллаев, руководитель Азербайджанского культурного центра Гейдара Алиева Кифят Пирмухамедова. В частности, Наим Каримов и Ибрагим Гафуров, которые были современниками Максуда Шайхзода, дали много нового и интересного о деятельности писателя с момента его приезда в Узбекистан до конца его жизни, а также о самых уникальных стихах поэта. .

Максуд Шайхзода, открывший новую эру в узбекско-азербайджанских литературных отношениях с более чем шестивековой историей и внесший большой вклад в ее укрепление, провел 40 лет своей жизни в Узбекистане и посвятил весь свой научный и творческий потенциал нашей литературе. и наука., высокая человечность, педагогические качества достойны подражания любым способом. В этом смысле конференция направлена на изучение и популяризацию деятельности и наследия Максуда Шайхзода как символа истории, культуры и ценностей тюркских народов., Поставила такие задачи, как издание на казахском языке.

Список использованной литературы:

1. Adabiyot. Sharafjon Sariyev;
2. «Toshkent» ensiklopediyasi; 2009 yil
3. Adabiyot (5-sinf). Axmedov S.; Qosimov B.; Qo'chqorov R.; Rizayev Sh.
4. <https://arboblar.uz>